

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 4. Современные механизмы
государственного управления
в условиях социально-экономических
преобразований

3-4 июня 2021 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2021 года)

**Секция 4. Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Донецк
2021

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П90

**Пути повышения эффективности управленческой
П90 деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий:** материалы
V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021).
Секция 4. Современные механизмы государственного управления
в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО
«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – 221 с.

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

Материалы V Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|-------------------------|---|
| Пушили Д.В. | – Глава Донецкой Народной Республики |
| Бидевка В.А. | – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики |
| Пашков В.И. | – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики |
| Антонов В.Н. | – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики |
| Переверзева Т.В. | – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики |
| Кушаков М.Н. | – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики |
| Костровец Л.Б. | – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- | | |
|---------------------|--|
| Макеева О.А. | – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики |
| Чаусова Я.С. | – Министр финансов Донецкой Народной Республики |

- Сироватко Ю.Н.** – Министр юстиции Донецкой Народной Республики
- Половян А.В.** – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
- Оприщенко А.А.** – исполняющий обязанности Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики
- Руцак В.М.** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – Министр связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Жуковский М.М.** – первый заместитель главы администрации города Донецка
- Окорокова Г.П.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»

ОРГКОМИТЕТ:

- Ободец Р.В.** – председатель организационного комитета, проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Науменко С.Н.** – заместитель председателя организационного комитета, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Харченко В.В.** – проректор по воспитательной и социальной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

переквалифицироваться в условиях диверсификации бизнеса. В кластерных образованиях существует больше возможностей для того, чтобы обеспечить данную инициативу.

Таким образом, в вопросах создания и функционирования фармацевтического кластера ключевую роль играет степень взаимодействия участников фармкластера, а также государственное регулирование деятельности кластера.

Список использованных источников

1. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры / С.И. Соколенко. – К.: Логос, 2002. – 648 с.
2. Инновационные кластеры в Индии // Госсми.ру [Электронный источник]. – Режим доступа: http://gossmi.ru/page/gos1_216.htm
3. National Investment Promotion and Facilitation Agency « Invest India» [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://www.investindia.gov.in>
4. Helene Herve, Lhakpa Bhuti, Saurabh Agarwal, Sonny Kushwaha, Akbar Causer. Pharmaceutical Cluster in Andhra Pradesh//Harvard Business School. – May 2013 [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.isc.hbs.edu/Documents/resources/courses/moc-course-at-harvard/pdf/student-projects/India_Pharmaceuticals_2013.pdf

ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Костровец Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. В статье рассматривается процесс принятия управленческих решений, определяются требования к нему, раскрывается значение потенциала государственного гражданского служащего как субъекта управления.

Ключевые слова: управленческое решение, государственный гражданский служащий, потенциал

Профессиональная деятельность государственных гражданских служащих подразумевает необходимость выработки и принятия управленческих решений. Независимо от занимаемой должности служащий должен разрабатывать алгоритм своих действий относительно того, каким образом выполнить поставленную перед ним задачу, а, следовательно, данный

процесс имеет стабильную периодичность. Причём принятие управленческого решения – это не только выбор возможной альтернативы из представленных вариантов, но и определённый волевой акт личности. Особенность данного процесса в условиях государственной гражданской службы состоит в необходимости соблюдения положений должностного регламента, поэтому подобный волевой акт должен соответствовать законодательно установленным параметрическим характеристикам, в том числе и необходимости соблюдения прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики.

На принятие управленческих решений государственными гражданскими служащими Донецкой Народной Республики оказывает влияние ряд аспектов: информационный, психологический, организационный, политический, юридический, образовательный, социальный.

Причем политические процессы, происходящие в государстве, в настоящий момент оказывают более весомое воздействие на принятие решения государственным гражданским служащим. Чем выше неопределённость политической ситуации, тем больше социально-экономических проблем необходимо преодолеть с осознанием всей полноты ответственности за результат, который заранее сложно предугадать или спрогнозировать.

На основании выделенных аспектов представляется возможным сформировать единые требования к управленческому решению государственного гражданского служащего Донецкой Народной Республики и изобразить их схематично (рис. 1).

Рис. 1. Требования к управленческому решению

Исполнение данных требований зависит от потенциала государственного гражданского служащего, под которым подразумеваются «...источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определённой цели; возможности отдельного лица...» [3]. Он может состоять из внешних и внутренних компонентов.

Основой внутреннего потенциала государственного гражданского служащего являются: интеллектуальные, моральные, эмоциональные компоненты; стремление к совершенствованию в профессиональной сфере, ответственность, дисциплина, профессиональная мотивация, опыт и профессиональное образование.

В структуре внешнего потенциала выделяются полномочия и права, которые общество делегирует служащим, а также материально-экономические ресурсы государственного органа.

Итак, процесс принятия управленческого решения государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики сложен по своей природе. Политические, экономические и иные вызовы, которые в сложившейся ситуации принимает общество Донецкой Народной Республики, удастся преодолеть только посредством принятия высокоэффективных и целесообразных решений со стороны народа и его представителей. В этих условиях потенциал государственных гражданских служащих требует непрерывного развития посредством профессионального образования, повышения квалификации, морально-патриотического воспитания. Это станет одним из важных инструментов построения высокоразвитой с экономической и технологической сторон Республики.

Список использованных источников

1. Закон о государственной гражданской службе Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>
2. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
3. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bse.slovaronline.com/31941-POTENTIAL>
4. Власова Е.И. Модель развития профессионально-личностного потенциала государственных служащих в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в процессе повышения квалификации госслужащих

/ Е.И. Власова, И.Т. Гайсин // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 249.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ГОСУДАРСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Котов Е.В.,

канд. экон. наук, ст.науч.сотр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Рассмотрены основные организационные и правовые проблемы формирования системы долгосрочного планирования социально-экономического развития молодого государства и обоснованы предложения по её развитию.

Ключевые слова: планирование, молодое государство, прогнозирование, программирование

Институционализируемая система долгосрочного планирования упорядочивает управление макроэкономическими процессами [1]. В её основе лежит целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития. Долгосрочному планированию предшествует разработка прогнозов развития, являющихся научно обоснованными представлениями о социально-экономическом развитии. Реализацию долгосрочное планирование осуществляет через программирование, которое представляет собой систему государственных и муниципальных программ, направленных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития [2]. Система документов долгосрочного социально-экономического развития государства состоит из двух групп документов (табл. 1).

В ДНР отсутствует как система методического руководства стратегическим планированием, так и сам основополагающий документ – стратегия социально-экономического развития государства [3]. Такой подход прослеживается и по другим сферам социально-экономической системы [4]. Система государственного планирования реализуется исключительно в кратко- и среднесрочном периодах на основе ограниченного количества нормативно-правовых документов. К таким документам можно отнести программу социально-экономического развития ДНР на 2019-2024 года, которая в публичном пространстве не представлена, ежегодные

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**3-4 июня 2021 г.
г. Донецк**

**Секция 4. Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Кислюк Е.В.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Котов Е.В.

Подп. к печати 21.05.2021 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
12,0 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а